

УДК 336.148(075.8)

DOI 10.5281/zenodo.12668413

ТИТИЕВСКАЯ Ольга Викторовна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,
ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

В работе рассмотрены основные проблемы создания надежной, самодостаточной доходной базы бюджетов местных органов власти. Общее состояние местных бюджетов характеризуется высокой степенью дотационности и низкой обеспеченностью собственными источниками поступлений. В то же время, доходы местных бюджетов имеют низкую скорость роста и требуют дополнительных трансфертов из других уровней бюджета. В связи с этим большинство проблем напрямую связаны с формированием доходной базы бюджетов. Кроме того, уровень демократического развития Российской Федерации в значительной степени зависит от реального и эффективного развития местного самоуправления.

Для устранения указанных проблем необходимо провести комплексное и системное обновление механизмов формирования доходной базы местных бюджетов. Важно развивать местные источники доходов, такие как налоги, сборы, платежи за пользование ресурсами и имуществом. Необходимо также улучшить эффективность налогового учета и контроля за налоговыми обязательствами субъектов хозяйствования, чтобы избежать уклонения от налогов и повысить доходность бюджетов.

Следует активно развивать партнерство бизнеса и государства в целях привлечения инвестиций, развития предпринимательства и создания новых рабочих мест. Важно оказывать поддержку местным предприятиям и стимулировать экономический рост на территории муниципалитетов. Также необходимо повысить эффективность использования средств местных бюджетов, улучшить финансовую дисциплину и прозрачность расходования государственных средств.

С целью улучшения демократического развития важно продвигать принципы открытости и прозрачности в деятельности местных органов власти. Необходимо увеличить участие граждан и общественных организаций в принятии решений, улучшить механизмы обратной связи и контроля за деятельностью местных органов управления. Только при условии активного участия граждан и гарантированной открытости деятельности власти можно обеспечить устойчивое развитие местного самоуправления и сформировать надежную доходную базу местных бюджетов.

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, государственные и муниципальные финансы, органы государственного управления, органы местного самоуправления, финансовые ресурсы, социально-экономическое развитие.

Постановка проблемы. В современных условиях все более актуальным становится вопрос проведения реформ в секторе местного самоуправления с целью построения новой концепции укрепления доходной базы местных бюджетов. Одним из важных направлений совершенствования системы государственного управления является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. В современных условиях все более актуальным становится вопрос проведения реформ в секторе местного самоуправления. Также необходимо разработать и осуществить план мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов местных

бюджетов, с целью активизации деятельности и оптимизации расходов бюджета, а также обеспечения экономического роста и социальной стабильности.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные концептуальные основы деятельности финансового механизма управления финансовыми ресурсами муниципалитета освещаются с позиций теории финансов в трудах российских и зарубежных ученых, среди которых стоит отметить исследования В.В. Климанова, А.А. Михайловой, Н.В. Ворошилова, В.В. Петрушевской, Е.Ю. Афендиковой, К.В. Шарый.

Цель исследования. Цель исследования – совершенствование системы управления финансовыми ресурсами муниципалитета, направленное на повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти.

Изложение основного материала. Бюджетная система Российской Федерации – это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве, регулируемая законодательством совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов (рис. 1). Бюджетные отношения – это часть финансовых отношений, складывающихся у государства с предприятиями, учреждениями и населением [3].

Рис. 1. «Уровни» бюджетной системы Российской Федерации

Публично-правовые образования и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации включают:

- федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ;
- бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов – 89 субъектов Российской Федерации:
 - 24 республики (Адыгея, Алтай, Башкортостан, Чувашия и другие);
 - 9 краев (Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский);
 - 48 областей (Амурская, Архангельская, Ярославская и другие);
 - 3 города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь);
 - 1 автономная область (Еврейская);
 - 4 автономных округа (Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий).
- местные бюджеты – 18 402 муниципальных образований (муниципальные районы, городские округа, поселения, районы внутри Москвы, Санкт-Петербурга и

Севастополя):

- 597 городских округов (в том числе 9 с внутригородским делением);
- 311 муниципальных округов;
- 1421 муниципальных района;
- 1203 городских поселения;
- 14580 сельских поселения;
- 267 внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
- 23 внутригородских района.

Следует отметить, что между различными регионами существуют различия в уровне экономического развития. Успешные регионы привлекают предприятия с высокими технологиями, имеют хорошую ситуацию с занятостью и высокую налоговую базу. Другие – не используют своих потенциальных возможностей, живут на дотации из центра, имеют высокий уровень безработицы и ряд социальных проблем. Финансовая деятельность государства направлена на формирование централизованных денежных фондов и их распределение и использование для реализации социально-экономических задач органов государственной и местной власти между различными регионами государства [2].

Анализ доходов местных бюджетов свидетельствует о том, что в настоящее время в их структуре преобладают трансферты в форме дотаций, субсидий и целевых субвенций и налоговые доходы [3]. К собственным доходам бюджетов относят:

- налоговые доходы;
- неналоговые доходы;
- доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций из Федерального и региональных фондов компенсаций, то есть все дотации и субсидии.

Налоговые доходы включают:

налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежными средствами в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;

сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий);

государственная пошлина – сбор, взимаемый с организаций и физических лиц за совершением юридически значимых действий в отношении государства или местного самоуправления.

Неналоговые доходы включают:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, иные суммы принудительного изъятия.

Безвозмездные поступления включают:

межбюджетные трансферты из других бюджетов;

иные безвозмездные поступления из бюджетов;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

Виды межбюджетных трансфертов следующие:

дотации – нецелевые трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования;

субсидии – целевые трансферты, предоставляемые на софинансирование тех расходов, которые входят в круг полномочий региональных органов власти;

субвенции – целевые трансферты, выделяемые на финансирование тех расходов, которые возникают в региональных бюджетах в результате передачи регионам полномочий федеральных органов власти;

иные межбюджетные трансферты.

Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за январь – декабрь 2023 года, Утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 15 февраля 2024 года содержит актуальную информацию о структуре и динамике исполнения доходной и расходной частей федерального бюджета Российской Федерации [7].

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом № 466-ФЗ, составляют 11,2% общего объема расходов федерального бюджета. Информация об исполнении межбюджетных трансфертов в разрезе форм за 2023 год представлена в таблице 1.

Уровень исполнения межбюджетных трансфертов за 2023 год сложился выше аналогичного показателя за 2022 год на 0,3 процентного пункта (в 2022 году – 99%), при этом по иным межбюджетным трансфертам указанный показатель снизился на 0,8 процентного пункта (в 2022 году – 99,1%).

Снижение объемов перечислений межбюджетных трансфертов в 2023 году по сравнению с 2022 годом в основном связано с передачей Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации полномочий по предоставлению гражданам отдельных мер социальной поддержки, а также в связи с ограничением предоставления расходов федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов. Доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставленных субъектам Российской Федерации в 2023 году, по сравнению с 2022 годом увеличилась на 10,8 процентного пункта (с 28,7% до 39,5%).

Основной объем перечисленных межбюджетных трансфертов (84,7%) приходится на разделы «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», «Национальная экономика», «Социальная политика» и «Образование». Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2023 году предоставлены в рамках 34 государственных программ Российской Федерации (далее – госпрограммы) в объеме 3 431 123,7 млн рублей, или 99,2% показателя сводной росписи с изменениями, в том числе дотации предоставлены по 2 госпрограммам, субсидии – по 30, субвенции – по 14 и иные межбюджетные трансферты – по 23 госпрограммам. По непрограммным направлениям деятельности (функциям) федеральных государственных органов межбюджетные трансферты перечислены в объеме 501 237,9 млн рублей, или 99,99% показателя сводной росписи с изменениями. На уровне менее 90% исполнены межбюджетные трансферты по госпрограмме «Развитие энергетики» (73,4%), что связано в основном с низким уровнем исполнения Минэнерго России расходов по иным межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей и по восстановлению диспетчерских сетей на отдельных территориях.

Таблица 1. Исполнение межбюджетных трансфертов в разрезе форм за 2023 год, млн руб.

Наименование	Утверждено Федеральным законом № 466-ФЗ	Сводная роспись на 01.01.2024	Объем изменений	% изменений	Кассовое исполнение на 01.01.2024	Объем неисполнения	% исполнения сводной росписи	Отклонение от 2022 года	% к 2022 году
Межбюджетные трансферты (МБТ), в том числе:	3 248 669,3	3 958 729,4	710 060,1	121,9	3 932 361,6	-26 367,8	99,3	-12 584,7	99,7
Дотации	994 722,8	1 553 048,8	558 326,0	156,1	1 553 048,8	0,0	100,0	422 777,4	137,4
доля в общем объеме МБТ	30,6	39,2			39,5				
Субсидии	1 541 483,0	1 588 451,2	46 968,3	103,0	1 573 467,5	-14 983,7	99,1	-94 820,4	94,3
доля в общем объеме МБТ	47,4	40,1			40,0				
Субвенции	300 401,9	280 742,9	-19 659,0	93,5	278 356,9	-2 386,0	99,2	-149 180,6	65,1
доля в общем объеме МБТ	9,2	7,1			7,1				
Иные межбюджетные трансферты	412 061,6	536 486,5	124 424,9	130,2	527 488,4	-8 998,1	98,3	-191 361,1	73,4
доля в общем объеме МБТ	12,7	13,6			13,4				

В 2023 году межбюджетные трансферты увеличены в основном за счет выделения дополнительных средств: на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (560 990,5 млн рублей), на реализацию мероприятий федеральных проектов: «Развитие общественного транспорта» (32 093,6 млн рублей), «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (25 063,3 млн рублей), «Развитие туристической инфраструктуры» (21 547,9 млн рублей), «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (19 996,9 млн рублей), «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» (17 810,6 млн рублей) и на отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (17 856,5 млн рублей), а также за счет неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление межбюджетных трансфертов в 2022 году на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов (17 297,3 млн рублей).

С 2025-го при расчете дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется учитывать результаты субъектов Федерации по увеличению собственных доходов. Согласно подготовленному Минфином проекту постановления правительства, если регион достигнет показателя по росту доходов к уровню прошлого года, для него будут созданы более благоприятные условия по увеличению, сохранению или незначительному снижению объемов дотаций, чем при недостижении этого показателя.

Климанов Владимир, директор Центра региональной политики РАНХиГС утверждает, что механизм выделения дотаций для обеспечения финансовой стабильности бюджета позволяет финансировать различные бюджетные услуги на приемлемом уровне во всех регионах страны. Этот механизм гарантирует, что граждане, получающие бюджетные услуги, не будут испытывать недостатка в них, независимо от места проживания. Следовательно, все регионы будут обеспечены достаточными финансовыми средствами для лечения, образования, обеспечения безопасности и других бюджетных услуг. Важно отметить, что механизм предоставления дотаций является инструментом для выравнивания, а не стимулирования развития территорий или повышения потенциала регионов. Для этих целей используются другие инструменты межбюджетного регулирования, в основном – целевые трансферты в виде субсидий и субвенций [4].

Два года назад произошло изменение методики, которое привело к уменьшению количества регионов-реципиентов дотаций, а увеличению числа регионов-доноров. При сохранении общей суммы дотаций, регионы, имеющие меньше финансовых возможностей, получили больше выгоды. В настоящее время предлагается внести стимулирующую функцию в методику распределения дотаций, чтобы поддерживать регионы в их стремлении избавиться от зависимости от дотаций хотя бы частично. Это предложение заключается в увеличении доходного потенциала регионов путем создания новых источников доходов, что позволит им получать больше собственных налоговых и неналоговых доходов и меньше зависеть от федерального бюджета. Такой подход стимулирует позитивные тенденции на региональном уровне. Однако экспертное сообщество выражает опасения относительно включения стимулирующей функции в инструмент дотаций, предлагая разместить эту функцию в других инструментах межбюджетного регулирования.

Возникает вопрос, каким образом будет складываться система контроля за исполнением тех соглашений о предоставлении дотаций, которые субъекты страны заключают с Минфином РФ? Вопрос заключается в том, что применение определенных санкций в отношении региона, который не выполняет свои обязательства, представляет значительные трудности. Сокращение объема дотаций для такого региона невозможно, поскольку это наказало бы не только правительства регионов, ведущих нерасчётливую бюджетную политику, но и граждан, которые являются потребителями бюджетных услуг, которые также финансируются с помощью этих дотаций. Поэтому ограничения в применении таких механизмов требуют более глубокого обсуждения предлагаемого проекта изменения методологии, который в настоящее время находится на рассмотрении. Возможно, часть стимулирующих механизмов должна быть установлена в других правительственных документах, регулирующих предоставление межбюджетных трансфертов.

В России 89 регионов, но они далеко не равнозначны по своему потенциалу. Только в 13 из них проживает более 3 млн человек, а, например, в агломерации Москвы и Санкт-Петербурга – 20 и 7 млн соответственно. Но в 31 регионе России нет даже 1 млн жителей. Абсолютное большинство регионов дотационные, причем некоторые безнадежно. Во избежание разногласий при увеличении размеров регионов необходимо достичь соглашения между объединяемыми субъектами. При этом следует избегать изменения границ городов и районов, а в случае вхождения двух столиц бывших субъектов в состав одного региона, разделить столичные функции между ними и распределить офисы государственных корпораций, крупных компаний и органов власти. Важно, чтобы был соблюден принцип равенства расходов бюджета на душу населения, для чего в большинстве регионов должно проживать примерно от 3 до 5 миллионов человек.

Вопрос укрупнения российских регионов будет регулярно обсуждаться в политической сфере и экспертных кругах. Это объясняется тем, что Россия имеет обширную и разнообразную территорию, с многочисленным многонациональным и многоконфессиональным населением. Исторически, административно-территориальное деление страны неоднократно пересматривалось в течение каждого столетия, и количество субъектов федерации достаточно велико, уникально для любой другой страны в мире.

В настоящем времени, возможность для «естественного» укрупнения регионов почти исчерпана. Однако можно упомянуть оставшиеся автономные округа и автономную область, а также найти республики, которые ранее были автономными областями. Есть и две пары столичных регионов. В этих и других случаях можно увидеть потенциал для объединения, но все это менее очевидные случаи, чем те, которые наблюдались в середине 2000-х годов.

Укрупнение территорий – сложная задача, которая требует учета не только экономических факторов, но и исторических особенностей и кадровой обстановки. Необходимо обдумать возможность объединения Новгородской и Псковской областей, учитывая их историческое развитие как отдельных субъектов. Однако, если объединение территориальных делений в Сибири, Дальнем Востоке или на северных территориях будет иметь экономический смысл и выгоду народному хозяйству, необходимо рассмотреть такие варианты более детально.

Вместе с тем, существование слишком малых, неспособных к самодостаточности регионов – нерационально из-за роста административных расходов. В России процессы объединения регионов происходили и в 1920-е, и в 1950-е, и в 2000-е годы. Главная проблема при объединении регионов – учет интересов местных элит, особенно той их части, которая теряет административные посты.

Построение новой концепции укрепления доходной базы местных бюджетов должна быть направлена на:

- усиление заинтересованности региональных органов власти в росте собственных доходов путем стимулирования увеличения реальных объемов производства;

- ежегодное повышение удельного веса общего фонда местных бюджетов в сводном бюджете на 2-3%;

- повышение уровня самодостаточности местных бюджетов путем совершенствования и внесения изменений в налоговое законодательство;

- определение оптимального перераспределения между уровнями и доходами местных бюджетов.

Типичными нарушениями при выполнении местных бюджетов и наполнении их доходной части являются:

- несоблюдение требований бюджетной классификации;

- осуществление расходов, сущность которых не соответствует направлениям, определенным законодательством;

- нарушение норм бюджетного законодательства по зачислению отдельных доходов в местные бюджеты соответствующего уровня;

- несоблюдение требований законодательства в части формирования и использования средств резервного фонда местных бюджетов;

- утверждение в сметах бюджетных расходов, не предусмотренных законодательством и неподтвержденных соответствующими расчетами;

- нарушение законодательства по вопросам закупок товаров, работ и услуг за государственные средства;

- несоблюдение законодательства по вопросам оплаты труда.

Кроме указанных нарушений, существует ряд проблем, препятствующих наполнению доходной базы местных бюджетов, это:

местные органы власти не имеют реальных рычагов для контроля значительной части собственных доходов местных бюджетов;

рост удельного веса межбюджетных трансфертов, что является отражением тенденции постепенного углубления зависимости регионов от республиканской власти;

скудность доходной базы местных бюджетов;

отсутствие реальных механизмов обеспечения роста финансовой независимости регионов.

Реформирование местного налогообложения должно предусматривать максимизацию и стабилизацию доходов местных бюджетов, корректировку действий рыночных механизмов, реализацию социально-справедливой налоговой политики. Местные налоги должны занимать главное место в составе доходов местных бюджетов. Однако практика организации системы местного налогообложения выявили недостатки, обусловленные нерешенностью чисто теоретических проблем, касающихся идеи расширения и укрепления местных налогов в контексте укрепления местного самоуправления.

Экономические меры повышения и укрепления доходной базы местных бюджетов состоят в:

расширении налоговой базы;

борьбе с укрытием доходов;

развитии производства и увеличения количества услуг, предоставляемых на территории;

увеличении поступлений от доходов предприятий и коммерческих структур;

стимулировании инновационной и инвестиционной деятельности, а также формировании бюджета развития.

Представленная система показателей отражает место бюджета в общем комплексе экономических взаимосвязей и показывает, что бюджетно-налоговая политика не может успешно реализовываться без развития ее основы – экономики и реализации ее резервов [6].

При этом, анализируя систему налоговых показателей, следует особое внимание уделить проблеме взаимосвязей базы территории и развития экономики, прежде всего, малых предприятий, инновационным инвестициям, переориентации предприятий на удовлетворение потребностей рынка.

Методологической основой функционирования бюджетно-налоговой системы должно выступить системный подход, который позволяет не только рассмотреть во взаимосвязи все элементы системы и эффективность их совокупного действия, но и раскрыть внутренние и внешние факторы оптимизации дальнейшего развития в составе целостной макроэкономической модели, которая реально отражает динамику и современные условия развития экономики.

В современном мире местное налогообложение приобретает все большее значение. По европейским стандартам доля местных финансовых ресурсов в консолидированном (сводном) бюджете страны должна составлять 40-60% [8].

Наибольший удельный вес в доходах местных бюджетов сегодня принадлежит безвозмездным поступлениям, которые не связаны с собственной деятельностью местных органов власти.

С целью обеспечения областных и районных бюджетов реальным источником формирования бюджета развития целесообразно относить в эти бюджеты именно часть налога на прибыль предприятий (кроме налога на прибыль предприятий и организаций,

относящихся к коммунальной собственности), о чем необходимо отразить в Бюджетном кодексе ДНР.

Целесообразность этого предложения подтверждается международным опытом. Так, в США основным доходным источником бюджетов штатов и муниципалитетов является налог с продаж. В Германии 44% НДС и 50% налога на прибыль корпораций поступают в бюджеты земель и общин [2].

Применение налоговых расщеплений как инструмента финансовой поддержки местных бюджетов должно сопровождаться простотой, прозрачностью, доступностью, стабильностью, стимулированием местных органов власти к наращиванию поступления налогов и расширению налоговой базы. С другой стороны, применение нормативов налоговых расщеплений на длительный срок позволит местным органам власти самостоятельно утверждать бюджеты до начала финансового года, начинать новый бюджетный год с утвержденными расходами и на их основе проводить финансовую деятельность. Кроме того, местные власти будут иметь возможность планировать бюджет развития на средне- и долгосрочную перспективу.

Предоставление местным органам власти права менять ставку хотя бы одного высокодоходного налога позволит приводить расходы местных бюджетов в соответствии с возможностями их финансирования и потребностями жителей территорий. Это будет способствовать повышению ответственности местных органов власти за предоставление местных общественных благ и использование бюджетных средств.

Высокодоходным налогом для местного бюджета и укрепления доходной базы должен стать налог с доходов физических лиц (по которому может устанавливаться дополнительная местная ставка). Мобилизация в бюджет вышеуказанного налога зависит от роста объема фонда оплаты труда, который зависит от ряда факторов.

Принимая во внимание эти макроэкономические показатели, можно отметить, что среднестатистический уровень оплаты труда и доходов населения является одним из самых низких в Европе, что при практически европейских ценах приводит к социальным конфликтам. Решение проблем заключается в повышении темпов роста экономики, адекватном увеличении поступлений в бюджет и на этой основе обеспечивает динамику общественного развития.

Следует заметить, что чем больше платят граждане налог на собственные доходы, проживающие на этой территории, тем больше суммы благ в виде финансирования систем социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры и спорта они как жители имеют право получить. Здесь также действует положительный психологический эффект, который заключается в том, что население знает, что внесенный им налог направляется на удовлетворение его же нужд. Улучшению местного самоуправления способствовало бы изменение зачисления налога с доходов физических лиц – на зачисление по месту жительства, а не по основному месту работы граждан [3].

Еще одним решением укрепления доходной части бюджета может стать предложение о введении налога на недвижимое имущество, поскольку:

налог на имущество обеспечит стабильное поступление средств в местные бюджеты;

имущество не может быть перемещено, и поступления от налогообложения недвижимого имущества будут использоваться для финансирования услуг в конкретном регионе;

местные органы власти будут более эффективно управлять объектами недвижимости с учетом интересов местного населения.

Однако, учитывая политические проблемы в стране, ставки налога на недвижимость должны быть невысокими.

Одним из возможных вариантов пополнения местных бюджетов можно считать введение экологической налоговой системы. Принятие экологических сборов и их отнесение к категории местных налогов поможет поощрить более экономичное использование общественных ресурсов и увеличить поступления в местные бюджеты. Этот шаг также способствует решению части экологических проблем на местном уровне.

Для укрепления финансовой базы местных органов власти и сокращения расходов местных бюджетов можно развивать коммунальный и частный сектор экономики на местах. Создание и развитие таких предприятий поможет частично использовать производственный потенциал каждого региона и внести свой вклад в развитие финансовой системы местных органов власти. Это не только увеличит доходы местных органов власти, но и поможет сократить их расходы.

Международный опыт показывает, что количество коммунальных предприятий, находящихся в собственности местных органов власти, отражает уровень экономической децентрализации. Поэтому для улучшения качества предоставляемых социальных услуг местные органы должны найти баланс между коммунальными предприятиями и частными предприятиями.

Систему управления жилищно-коммунальными предприятиями, которая в настоящее время является административно-командной, нужно пересмотреть с целью введения рыночных принципов отношений между производителями и потребителями коммунальных услуг. Вместо простого повышения тарифов следует постепенно переходить к их дифференциации с учетом качества услуг, технического состояния зданий, реальных затрат производителей и их потребностей в финансировании капитальных проектов. Новые тарифы должны стимулировать жилищно-коммунальные предприятия к энергосбережению и сокращению издержек производства, а не к их увеличению.

Одной из альтернатив укрепления финансовой базы местных органов власти является развитие малого предпринимательства. С одной стороны, развитие малого предпринимательства расширяет имеющуюся базу, с другой – способствует увеличению количества занятых, уменьшению уровня безработицы и сокращению расходной части местных бюджетов на социальную защиту [1].

Предпринимательская деятельность играет важную роль в прогрессе каждого региона. Изучая препятствия на пути развития предпринимательства, можно сказать, что местное предпринимательство не достигло необходимого уровня расцвета. Для поощрения развития эффективного предпринимательского сектора необходимо внедрение продуктовых и технологических инноваций, так как без них маловероятно достижение высокого экономического развития на региональном уровне. Однако создание и внедрение технологических инноваций требует больших финансовых вливаний.

Отсутствие возможности развивать инновационное предпринимательство на местном уровне на текущий момент не означает, что это будет невозможно в будущем.

Также это не значит, что рост традиционного предпринимательства на региональном уровне будет неэффективным, а наоборот, это должно стать основой для развития инновационного сектора экономики. Помимо этого, рост традиционного предпринимательства способствует увеличению занятости и, следовательно, увеличению доходов местных бюджетов. Одним из основных препятствий на пути создания и развития малых предприятий является высокая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Владельцу малого бизнеса сложно законно выплачивать достойную заработную плату сотрудникам, поэтому возникает необходимость в поиске наличности для выплаты зарплаты, что приводит к нелегальным схемам ведения бизнеса. Такой подход к предпринимательству, конечно же, маловероятно, принесет позитивный результат для финансовой базы местных властей в будущем.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, однозначно положительное влияние на финансовое обеспечение местных органов власти должны оказать количество малых предприятий и доля коммунальных предприятий на территории. Несмотря на то, что, кроме приведенного выше сокращения объемов расходов при росте этих показателей, однозначно произойдет рост доходной части бюджетов местных органов власти за счет увеличения налоговых поступлений. В ближайшем будущем при расчете дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется учитывать результаты субъектов Федерации по увеличению собственных доходов. Если регион достигнет показателя по росту доходов к уровню прошлого года, для него будут созданы более благоприятные условия по увеличению, сохранению или незначительному снижению объемов дотаций, чем при недостижении этого показателя.

Список литературы

1. Что будет с экономикой России в 2024 году: прогнозы правительства, ЦБ и аналитиков финрынка [Электронный ресурс]. – URL: <https://journal.tinkoff.ru/prognoz-2024/> (дата обращения: 17.05.2024).
2. Афендикова, Е.Ю. Особенности бюджетных рисков при реализации бюджетного процесса / Е.Ю. Афендикова // Формирование механизмов устойчивого развития экономики : сборник трудов III всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, Севастополь, 01–02 июня 2023 года. – Симферополь: ООО «Издательство Типография «Ариал», 2023. – С. 20–23. – EDN KFZQKH.
3. Петрушевская, В.В. Совершенствование механизма управления муниципальными доходами государства / В.В. Петрушевская, О.В. Титиевская // Управленческий учет. – 2023. – № 1. – С. 146–156. – DOI 10.25806/uu12023146-156. – EDN SROFWM.
4. Климанов, В.В. Корректировка полномочий регионов России в рамках новых конституционных требований / В.В. Климанов, А.А. Михайлова // Финансы. – 2023. – №1. – С. 16–20. – EDN TPSSHK.
5. Ворошилов, Н.В. Программно-целевой метод в развитии сельских территорий регионов России / Н.В. Ворошилов, К.А. Задумкин, Е.Б. Шулепов // Регионология. – 2022. – Т. 30, № 3(120). – С. 555–585. – DOI 10.15507/2413-1407.120.030.202203.555-585. – EDN NWXTIG.
6. Шарый, К.В. Анализ принципов построения бюджетных систем ДНР и зарубежных стран / К.В. Шарый, С.Г. Евтеева, А.С. Коротыч // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2022. – № 2(26). – С. 205–215. – DOI 10.5281/zenodo.6865800. – EDN PMDFPC.
7. Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета за январь – декабрь 2023 года, Утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 15 февраля 2024 года. – URL: <https://ach.gov.ru/audit/oper-2023?ysclid=lwj4k57o47810719376> (дата обращения: 17.05.2024).
8. Абрамкин, П.С. Инвестиционная политика Российской Федерации и основные показатели развития и поддержки бизнеса на современном этапе / П.С. Абрамкин // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 12. – С. 341–345.
9. Великая, О.А. Состояние и основные направления инвестиционной политики в промышленности: основные тенденции и инновации / О.А. Великая // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 10. – С. 962–966.

10. Гуляева, В.Б. Особые экономические зоны как инструмент привлечения инвестиций в регионы / В.Б. Гуляева, М. Хамад // *Инновации*. – 2020. – № 10. – С. 57-64.

11. *Инвестиции : учебник для вузов* / [Л.И. Юзвович [и др.] ; под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. – 523 с.

12. Петрушевская, В.В. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленных предприятий / В.В. Петрушевская, Н.В. Гордеева, А.А. Привалова // *Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы : сборник материалов XVIII международной научно-практической конференции. Посвящается 95-летию кафедры «Экономика и маркетинг», Донецк, 24–25 ноября 2022 года* / Редколлегия: А.А. Кравченко [и др.]. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2022. – С. 101-105. – EDN IBKUBU.

13. Big Data 2023: дополнительный эффект от использования больших данных для отраслей экономики составит 1,6 трлн рублей операционной прибыли [Электронный ресурс] // РАЭК : [сайт]. – URL: <https://raec.ru/live/branch/13840/> (дата обращения: 17.05.2024)

14. Rohit Shewale Big Data Statistics For 2024 (Growth, Market Size & More) / Rohit Shewale [Электронный ресурс] // DemandSage : [сайт]. – URL: <https://www.demandsage.com/big-data-statistics/>.

15. Сколько стоит разработка ИИ в 2023 [Электронный ресурс] // UniwexSoft : [сайт]. – URL: https://blog.uniwex.io/skolko-stoit-razrabotka-ii/?ysclid=lvf3t331el681379393#Продолжительность_проекта (дата обращения: 17.05.2024).

16. Интранет-портал: каким организациям нужна данная технология и зачем [Электронный ресурс] // АО ИД «Комсомольская правда» : [сайт]. – URL: <https://www.kp.ru/guide/intranet.html?ysclid=lvfldgbcag999099066> (дата обращения: 17.05.2024).

17. Что такое облачные сервисы, их виды, как перейти в облако + программы [Электронный ресурс] // Zvonobot : [сайт]. – URL: <https://zvonobot.ru/blog/oblachnye-servisy-chto-eto-vidy-kak-pereyti-v-oblako/> (дата обращения: 17.05.2024).

Титиевская Ольга Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия
E-mail: tatarinaov@mail.ru

Поступила в редакцию 24.05.2024 г.

UDC 336.148(075.8)

DOI 10.5281/zenodo.12668413

Titievskaya Olga¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Service, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

PROBLEMATIC ASPECTS AND DIRECTIONS OF STRENGTHENING THE REVENUE BASE OF LOCAL BUDGETS

The paper considers the main problems of creating a reliable, self-sufficient revenue base for local government budgets. The general state of local budgets is characterized by a high degree of subsidization and low availability of its own sources of revenue. At the same time, local budget revenues have a low growth rate and require additional transfers from other budget levels. In this regard, most of the problems are directly related to the formation of the revenue base of budgets. In addition, the level of democratic development of the Russian Federation largely depends on the real and effective development of local self-government.

To eliminate these problems, it is necessary to carry out a comprehensive and systematic update of the mechanisms for forming the revenue base of local budgets. It is important to develop local sources of income, such as taxes, fees, payments for the use of resources and property. It is also necessary to improve the efficiency of tax accounting and control over the tax obligations of business entities in order to avoid tax evasion and increase budget profitability.

It is necessary to actively develop a partnership between business and the state in order to attract investment, develop entrepreneurship and create new jobs. It is important to support local businesses and stimulate economic growth in municipalities. It is also necessary to increase the efficiency of using local budget funds, improve financial discipline and transparency of spending public funds. In order to improve democratic development, it is important to promote the principles of openness and transparency in the activities of local authorities.

It is necessary to increase the participation of citizens and public organizations in decision-making, improve feedback mechanisms and control over the activities of local governments. Only with the active participation of citizens and guaranteed openness of government activities, it is possible to ensure the sustainable development of local self-government and create a reliable revenue base for local budgets.

Key words: *state and municipal administration, state and municipal finances, public administration bodies, local self-government bodies, financial resources, socio-economic development.*

References

1. What will happen to the Russian economy in 2024: forecasts of the government, the Central Bank and financial market analysts [Electronic resource]. URL: <https://journal.tinkoff.ru/prognoz-2024/> (date of access: 05/17/2024). (In Russian).
2. Afendikova, E.Yu. (2023) Features of budget risks in the implementation of the budget process / E.Yu. Afendikova // Formation of mechanisms for sustainable economic development : Proceedings of the III all-russian (with international participation) scientific and practical conference, Sevastopol, June 01-02, 2023. – Simferopol: Publishing House Printing House "Arial", 2023. pp. 20-23. (In Russian).
3. Petrushevskaya V.V. & Titievskaya O.V. (2023) Improvement of the mechanism of management of municipal revenues of the state. *Managerial accounting*. 1, 146-156. DOI 10.25806/uu12023146-156. (In Russian).
4. Klimanov V.V. & Mikhailova A.A. (2023) Adjustment of the powers of the regions of Russia within the framework of new constitutional requirements. *Finance*. 1, 16-20.

5. Voroshilov N.V., Zametkin K.A. & Shulepov E.B. (2022) Program-target method in the development of rural territories of the regions of Russia. *Regionology*. Vol. 30, No. 3(120). pp. 555-585. – DOI 10.15507/2413-1407.120.030.202203.555-585. (In Russian).
6. Shary K.V., Evteeva S.G., Korotych A.S. (2022) Analysis of the principles of building budget systems of the DPR and foreign countries. *Collection of scientific papers of the series "Finance, accounting, audit"*. 2(26), 205-215. DOI 10.5281/zenodo.6865800. (In Russian).
7. Operational report on the execution of the federal budget for January – December 2023, Approved by the Board of the Accounts Chamber of the Russian Federation on February 15, 2024. URL: <https://ach.gov.ru/audit/oper-2023?ysclid=lwj4k57o47810719376>.
8. Abramkin P.S. (2022) Investment policy of the Russian Federation and key indicators of business development and support at the present stage. *Economics and entrepreneurship*. 12, 341-345. (In Russian). (In Russian).
9. Velikaya O.A. (2021) The state and main directions of investment policy in industry: main trends and innovations. *Economics and entrepreneurship*. 10, 962-966. (In Russian).
10. Gulyaeva V.B. & Hamad M. (2020) Special economic zones as a tool for attracting investments to the regions. *Innovations*. 10, 57-64. (In Russian).
11. Investments : textbook for universities / [L.I. Yuzvovich [et al.] ; edited by L.I. Yuzvovich, S.A. Degtyareva, E.G. Knyazeva] ; Ministry of Education and Science of the Russian Federation. Federation, Ural. feder. University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ural State University of Economics. un-T. Yekaterinburg : Ural University Press, 2016. 523 p. (In Russian).
12. Petrushevskaya V.V., Gordeeva N.V., Privalova A.A. (2022) Improving the mechanism of sustainable development of industrial enterprises. Economics and marketing in the XXI century: problems, experience, prospects : A collection of materials of the XVIII International scientific and practical conference. Dedicated to the 95th anniversary of the Department of Economics and Marketing, Donetsk, November 24-25, 2022 / Editorial Board: A.A. Kravchenko [et al.]. – Donetsk: Donetsk National Technical University, 2022. pp. 101-105.
13. Big Data 2023: the additional effect of using big data for economic sectors will amount to 1.6 trillion. rubles of operating profit [Electronic resource] // RAEK : [website]. URL: <https://raec.ru/live/branch/13840/>.
14. Rohit Shewale Big Data Statistics For 2024 (Growth, Market Size & More) / Rohit Shewale [Electronic resource] // DemandSage : [website]. URL: <https://www.demandsage.com/big-data-statistics/>.
15. How much does AI development cost in 2023 [Electronic resource] // UniwexSoft : [website]. URL: <https://blog.uniwex.io/skolko-stoit-razrabotka-ii/?ysclid=lvf3t331el681379393#Duration of the project>.
16. Intranet portal: which organizations need this technology and why [Electronic resource] // JSC ID Komsomolskaya Pravda : [website]. URL: <https://www.kp.ru/guide/intranet.html?ysclid=lvfldgbcag999099066>.
17. What are cloud services, their types, how to switch to the cloud + programs [Electronic resource] // Zvonobot : [website]. URL: <https://zvonobot.ru/blog/oblachnye-servisy-cto-eto-vidy-kak-pereyti-v-oblako/>.

Titiyevskaya Olga, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: tatarinaov@mail.ru

Received 24.05.2024